

TEHNOLOGIILE INFORMAȚIILE – CADRU DE DEZVOLTARE PENTRU DOMENIUL JURIDIC

INFORMATION TECHNOLOGY – FRAMEWORK FOR LEGAL DEVELOPMENTS

CZU: 004.738.5:340

DOI: 10.5281/zenodo.6615943

Veronica MOCANU,
doctor în drept, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract

Given the technological developments of the last 50 years, we are certain that these years will go down in history as a period characterized by the evolution of information technology. During this time appeared the concept of capitalizing on information and Internet, new tools, mechanisms, and even algorithms for processing of information were developed and implemented. Society not only creates information, but is dependent on information, or this element of the new reality feeds the functional context of the organizational processes of the new society. Thus, this article proposes to address the regulatory context and the framework of actions needed to be taken from the perspective of relating the new reality to the usual living environment.

Key words: *Information technology, right to technology, innovation, applications, internet, artificial intelligence, computing, information processing, information society, digitalization, control.*

* *Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.*

Raționamente de debut

Necesitatea prezentării acestei cercetări este impulsionată de contextul polemicilor dar și discuții științifice recente, centrate pe cadrul de evoluție al tehnologiilor informaționale, și potențialele riscuri și ingerințe care pot fi aduse de către acestea individului, relațiilor sociale, organizării statale dar și societății în general.

Astfel, printre problemele puse în discuție putem enumera angajarea și locul ființei umane în cadrul relațiilor de muncă digitizate, robotizarea cadrului relațiilor sociale, dezumanizarea indivizilor, dezvoltarea și implementarea în format eronat a sistemelor artificiale inteligente (AI), terorismul digital, media bazată pe AI, medicină digitală, etc.

Astfel unii autori sunt de părerea că roboții pot reduce ocuparea forței de muncă și salariile muncitorilor [1]. Alți autori, însă sunt mai optimiști și prezintă argumente orientate spre a demonstra că inteligența artificială va permite apariția

unor noi industrii, creând mai multe locuri de muncă noi [2]. Prezentul articol reține această părere cu mențiunea precum că transformarea socială prin extinderea pe scară largă a inteligenței artificiale implică efort, ori oamenii trebuie să se adapteze noilor realități. Astfel, suntem de părerea că societatea trebuie să-și reorganizeze activitățile ținând cont de noul mediu social, asigurat funcțional prin utilizarea inteligenței artificiale.

În ceea ce privește cadrul erorilor, menționăm că aceasta se impune drept o realitate posibilă, materializată prin dezvoltarea sistemelor eronate funcțional. Odată ce algoritmii AI sunt construiți de oameni, pot apărea situații în care aceștia fie intenționat, fie din neatenție să construiască algoritmi eronați. Dacă algoritmi de inteligență artificială sunt creați în format eronat, sau datele în baza cărora funcționează sistemul inteligent sunt eronate, putem ajunge în situația în care sistemul artificial inteligent învață și dezvoltă algoritmi eronați, care prin esență pot provoca funcționarea unor ansamble de sisteme în format eronat. Exemplul, cel mai dramatic în acest sens poate servi utilizarea inteligenței artificiale în medicină, și care ca rezultat a erorilor poate crea apariția unor situații fatale.

Inteligența artificială crește viteza a ceea ce poate fi realizat și, în multe cazuri, depășește capacitatea noastră ca oameni de a ține pasul activităților realizate prin utilizarea AI. Un alt aspect problematic, este considerat creșterea capacităților de intruziune și prejudiciere (hacking), care eventual prin implementarea tehnologiilor AI pot depăși capacitățile umane de depistare a ingerințelor.

În mod similar, este abordată și problema terorismului inteligent artificial, care ar putea implica acțiuni de extindere a utilizării dronelor autonome în scopuri de culegere informațională, dezvoltarea sistemelor capabile în realizarea atacurilor de la distanță sau livrarea bolilor prin nanoroboți [3].

Având la bază polemicile prezentate, prin prezentul articol propunem să prezentăm perspectiva regulatorii posibilă a fi dezvoltată în vederea asigurării tandemului dintre evoluția tehnologică și asigurarea existenței sociale și statale în condițiile regulilor de conviețuire existente.

Evoluția reglementărilor din domeniul internetului

- lecție de învățat pentru reglementarea ulterioară a tehnologiilor informaționale și inovațiilor din domeniu

Implementarea, extinderea și utilizarea pe scară largă a internetului, cu siguranță poate servi drept o lecție de învățat, care eventual poate fi considerată în dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii informaționale. De ce internetul a fost ales drept reper de lecție de învățat? Internetul este probabil una din inovațiile ultimilor 50 de ani, care a influențat probabil cel mai mult contextul, social și funcțional a realității contemporane. Mai mult decât atât, prin esența sa, internetul nu doar că poate fi caracterizat drept inovație curentă, dar acesta poate fi considerat și drept pistă de pornire pentru alte tehnologii, IoT, Big data, Machine learning, AI, etc.

Dacă urmărim cadrul de evoluție a tehnologiilor informaționale, în special acceptarea utilizării internetului, stabilim de fapt că acceptarea în format larg a utilizării acestuia este determinată în mare măsură de tendința oamenilor de a se debarasa de reguli constrânse, de mediu controlat. Aceste tendințe fiind cumulate cu dorința de libertate în condiții de habitat nestatal. Având la bază instinctele enumerate, oamenii cu ușurință au acceptat ideea aderării la cadrul World Wide Web, promovând ideea libertății. Din perspectivă regulatorie, această etapă poate fi denumită drept “era haosului”, etapă similară societăților arhaice, caracterizată prin libertate totală de acțiune pentru utilizatori și lipsa unor reglementări impuse prin autoritatea statului.

Chiar dacă a fost agreat de mulți acest principiul al mediului liber, chiar de la începuturi identificăm cercetători care contestau realitatea liberalistă a internetului. Putem menționa astfel, poziția autorului Goldsmith, care prezintă un contra-argument puternic împotriva abordării libertariene predominante în anii 1990. El susține că reglementarea națională și internațională a spațiului cibernetic este fezabilă și legitimă. El afirmă că instrumentele tradiționale de jurisdicție și alegerea legii se aplică tranzacțiilor în spațiul cibernetic la fel de mult ca și offline, armonizarea internațională fiind strategia de a face față unor probleme de reglementare care într-un final duc la crearea zonelor de ocolire și evaziune de răspundere [4].

Pentru a promova accesul, în decursul anilor 2000 a fost intens promovată ideea internetului cu acces deschis. Această etapă o vom denumi în continuare drept era reglementărilor deschise, ori în această perioadă principiul accesului liber a fost încetățenit prin mai multe acte internaționale. Termenul „acces deschis” în sine a fost formulat pentru prima dată în trei declarații publice în anii 2000: Inițiativa de acces deschis de la Budapesta din februarie 2002, Declarația Bethesda privind publicarea cu acces deschis din iunie 2003 și Declarația de la Berlin privind accesul deschis la cunoașterea în științe și umanitare, din octombrie 2003. Conceptul inițial de acces deschis se referă la un acces online nerestricționat la cercetarea academică destinată în primul rând articolelor din reviste academice.

Stabilim însă, că așa cum organizațiile prestatale nu au putut exista timp îndelungat în afara unui cadru regulatoriu, la fel s-a întâmplat și cu noul mediu virtual de coexistență creat de instituționalizarea utilizării internetului. Conștientizarea potențialului valoric al internetului, dar și riscurilor care eventual pot fi aduse societăților și statelor a determinat apariția luptei pentru putere, control și respectiv reglementare. Apariția, acestor realități a și determinat finalizarea etapei “erei haosului” și trecerea la un regim descentralizat, orientat spre crearea unui cadru regulat, protecționist și previzibil.

Chiar dacă în spatele internetului de la început a fost un singur stat, pe parcurs s-a ajuns la instituționalizarea unui cadru internațional de reglementare și control.

Astfel, în cadrul lucrărilor Summitului Mondial a Societății Informaționale

organizat în Geneva în 2003, a fost discutat subiectul guvernantei internetului, având la bază faptul că la acel moment internetul era guvernat de ICANN.

ICANN sa născut printr-o decizie a Departamentului de Comerț al SUA în 1998 având la bază intenția de a înființa o entitate independentă de guvern. Rezultatul a fost o organizație privată non-profit încorporată în conformitate cu legea din California. Factorii de decizie proveneau din sectorul privat, iar procesul de emitere a deciziilor se desfășura în secret. Această formă de organizare a fost răsturnată prin presiunea grupurilor societății civile preocupate de interesul public, care au reușit să obțină o mai mare transparență. ICANN a funcționat inițial sub supravegherea guvernului SUA, la moment activând într-o formă autonomă.

Efectele regulilor actuale ale ICANN includ constrângerile privind libertatea de exprimare prin acordurile de licență pentru utilizatorul final (EULA) cerute contractual pentru a accesa Internetul tlk de către furnizorii de servicii de internet (ISP) și entitățile similare ISP; intersecții între nume de domenii și alte forme de drepturi de proprietate intelectuală; și invaziile de confidențialitate activate de sistemul de nume de domeniu. Mulți cred că toate principiile constituționale sau de tip constituțional care stau la baza legii în majoritatea țărilor ar trebui să se aplice și deciziilor ICANN, în special în domeniul libertăților civile. EULA-urile conferă ISP-urilor dreptul de a împiedica utilizatorii să acceseze sistemul, să cenzureze conținutul sau să utilizeze conținutul în scopuri comerciale neautorizate, în moduri care ar fi considerate neconstituțional vagi și excesiv de ample în conformitate cu legea constituțională a SUA. Se poate alege din punct de vedere legal să-și retragă drepturile prin contract, dar din punct de vedere istoric, acest lucru a fost disponibil în contexte în care se poate alege să nu facă acest lucru, deoarece sunt disponibile alte tipuri de aranjamente contractuale. EULA-urile devin din ce în ce mai asemănătoare între ele în ceea ce privește conținutul și din ce în ce mai restrictive, cu consecința că este în esență impusă.

Totuși statutul ICANN a rămas drept un subiect discutabil. Drept urmare, secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a inițiat în 2003 în cadrul lucrărilor primului Summit Mondial al Societății Informaționale instituționalizarea un grup de lucru pentru guvernanta internetului (WGIG). După multe dezbateri controversate, în timpul căreia delegația SUA a refuzat să ia în considerare renunțarea la controlul SUA asupra Root Zone, participanții au convenit asupra unui compromis care să permită o dezbateră internațională mai largă asupra principiilor de guvernanta a internetului. Astfel, aceștia au convenit să înființeze un Forum pentru guvernanta internetului (IGF), care să fie convocat de Secretarul General al Națiunilor Unite înainte de sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2006.

Începând cu 2006, anual se organizează Forumul pentru guvernanta internetului. Valabilitatea împuternicirilor forumului fiind reînnoit la fiecare cinci ani de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite [5]. În decembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a reînnoit mandatul de activitate a IGF încă pentru încă zece ani.

Atribuțiile IGF includ în special următoarele:

- Lansarea și organizarea discuțiilor asupra problemelor legate de elementele cheie ale guvernării internetului, promovând sustenabilitatea, robustețea, securitatea, stabilitatea și dezvoltarea internetului;
- Facilitarea discursului între organismele care se ocupă de diferite politici publice internaționale transversale privind internetul și discutarea problemelor care nu intră în sfera de aplicare a niciunui organism existent;
- Facilitarea schimbului de informații și celor mai bune practice, inclusiv colaborarea cu comunitățile academice, științifice și tehnice în ceea ce privește elaborarea politicilor aplicabile internetului;
- Consilierea tuturor părților interesate în a propune modalități și mijloace pentru a accelera disponibilitatea și accesibilitatea internetului în lumea în curs de dezvoltare;
- Consolidarea și sporirea angajamentului părților interesate în mecanismele de guvernare a internetului existente și/sau viitoare, în special cele din țările în curs de dezvoltare;
- Promovarea și evaluarea, în mod continuu, a respectării principiilor instituite de Summitul Mondial al Societății Informaționale în procesele de guvernare a internetului.

În aceiași ordine de idei, însă remarcăm că odată cu creșterea interesului pentru accesarea la utilizarea internetului, apar și primele ingerințe, și drept urmare necesitatea de a le contracara și menține încrederea în calitatea produsului de tip deschis. Drept urmare, în această perioadă, care practic începe în 2006 apare era reglementării voluntare a internetului, întâlnită sub titulatura de auto-reglementare. Chiar dacă principiul de auto-reglementare a internetului a apărut în 1998 în cadrul lucrărilor Forumului privind reglementarea și politicile pe Internet, acesta nu a fost implementată imediat “deși există un consens larg că auto-reglementarea internetului este esențială pentru creșterea sa viitoare, există puțin consens cu privire la modul de realizare sau implementare a unui regim de auto-reglementare” [6].

O altă categorie de probleme care au fost sesizate în perioadele de după inițierea proceselor de auto-reglementare, se refereau la incapacitatea statelor de a controla ingerințele, riscurile și aplica sancțiuni, datorită caracterului supranational a activităților online. Astfel, au apărut primele eforturi de elaborare a unor reglementări statale cu tendința de a le promova spre dezvoltarea unor reglementări supranationale. Analizând conținutul mai multor eforturi naționale inițiale (Singapore [7], SUA [8], Australia [9], Uniunea Europeană [10]), orientate spre reglementarea internetului, stabilim de fapt că în marea majoritate a reglementărilor sunt instituționalizate principii orientate spre protejarea cel puțin a următoarelor segmente:

- securitatea națională (sunt interzise acțiunile de difuzare a instrucțiunilor privind fabricarea obiectelor interzise, producția ilegală de droguri, activități teroriste);

- protecția minorilor (sunt sancționate formele abuzive de marketing, violență, pornografie);
- protecția demnității umane (sunt interzise acțiunile de incitare la ură rasială sau discriminare rasială);
- securitate economică (sunt sancționate acțiunile de fraudă, instrucțiuni privind piratarea cardurilor de credit);
- securitatea informațiilor (sunt sancționate acțiunile de piraterie malițioasă);
- protecția vieții private (sunt sancționate acțiunile de comunicare neautorizată a datelor cu caracter personal, hărțuire electronică);
- protecția reputației (sunt interzise acțiunile de calomnie, publicitate comparativă ilegală);
- proprietate intelectuală (sunt interzise acțiunile de distribuție neautorizată de lucrări, software sau muzică protejate prin drepturi de autor).

În aceeași ordine de idei, remarcăm că nu în tot cazul statele și-au asumat obligația de a instituționaliza noi reglementări special dedicate cadrului on-line. În multe cazuri a fost extinsă aplicarea sferei normelor generale și asupra relațiilor din cadrul virtual, fără a elabora reglementări suplimentare. Temeiul unei astfel de poziții la nivelul UE rezidă din Recomandarea CM/Rec(2014)6 care expres indică că drepturile omului și libertățile fundamentale se aplică în mod egal atât în mediul off-line (în lumea reală) cât și în cel on-line (în lumea virtuală) [11].

Analizând cadrul de reglementare aplicabil internetului, stabilim existența unor prevederi internaționale de principiu, prevederi internaționale care prin extensie pot fi aplicate spațiului online, prevederi naționale dedicate exclusiv internetului și prevederi generale extinse cadrului de relații realizabile în domeniul online. Astfel, prin prezentul articol, vom reliefa importanța extinderii normelor existente la realitățile mediului online, remarcând totodată necesitatea realizării unor exerciții de verificare a compatibilității, ori datorită contextului diferit de activitate nu orice normă se poate impune drept aplicabilă sferei online.

În ceea ce privește cadrul de drepturi și libertăți garantate persoanelor fizice în contextul utilizării internetului, remarcăm că acestea sunt orientate în special pe următoarele:

- Accesul și nediscriminarea;
- Libertatea de exprimare și informare;
- Libertatea de întrunire, asociere și de participare;
- Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal;
- Educație și alfabetizare;
- Protecția copiilor și a tinerilor;
- Dreptul la un recurs efectiv pentru invocarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului [11].

În aceeași ordine de idei, remarcăm că cadrul de drepturi indicat, reprezintă de fapt doar un început al garantării de libertăți în mediul online, lucrările științifice

din ultima perioadă pledează pentru instituționalizarea unui cadru noi de drepturi, printre care pot fi enumerate:

- Dreptul la un mediu digital sigur;
- Dreptul la un mediu digital curat;
- Dreptul de a cunoaște valoarea datelor personale;
- Dreptul de a stabili termen de expirare pentru datele create;
- Dreptul de a nu vrea să fie informat;
- Dreptul de a rămâne offline [12].

Care este lecția pe care o propunem spre considerare în contextul ascensiunii altor forme de prelucrare informațională, având la bază experiența de reglementare a internetului?

Reglementarea internetului a fost identificată drept arie de cercetare, anume din considerentul relaționării acestui cu fenomen cu celelalte tehnologii care sunt în curs de ascensiune și care de fapt funcționează având la bază internetul. Lecțiile pe care le putem considera având la bază experiențele acumulate, sunt cel puțin următoarele:

- Chiar dacă există o tentă profundă spre liberalizarea cadrului de dezvoltare, implementare și utilizare a tehnologiilor informaționale, aceste procese nu trebuie să existe în afara unui cadru juridic clar definit. Cadrul juridic se poate impune drept garanția respectării drepturilor, și sursă de previzibilitate pentru utilizatori;

- Reglementarea tehnologiilor informaționale trebuie abordată drept proces participativ, care implică toate categoriile de subiecți posibili a fi afectați, dar și care dispun de expertiza suficientă;

- Tehnologiile informaționale funcționabile pe bază de internet urmează a fi reglementat prin efort internațional, reglementările naționale pot deveni ineficiente. Elaborarea unor reglementări internaționale a internetului rămâne a fi prioritate pentru viitor, ori discrepanțele între abordări rămân a fi destul de mari, creând astfel cadru de inegalitate și insecuritate atât pentru funcționarea internetului, cât și pentru dezvoltarea ulterioarelor tehnologii;

- Reglementarea poate fi înlocuită prin mecanisme tehnice;

- Drepturile garantate mediului online rămân a fi valabile spre respectare și pentru tehnologiile care funcționează în bază de internet

- Implementarea principiului „respect pentru drepturile omului de la proiectare”, ar asigura procedura de evaluare a riscurilor pentru nerespectarea normelor de protecție a drepturilor omului, dar și ar oferi soluții tehnice de asigurare a drepturilor omului prin mecanismul funcțional al tehnologiei;

- Segmentele recunoscute drept arii asupra cărora urmează a fi instituită protecția, rămân a fi preocupări valabile și pentru noile tehnologii;

- În dezvoltarea noilor tehnologii urmează a fi considerată perspectiva implementării noii generații de drepturi digitale;

- Abordarea tehnologiilor prin prisma aspectelor de interdisciplinaritate [15] și elaborarea în mod corespunzător a prevederilor aplicabile.

Cadrul etic – mediul de contur a reglementărilor din domeniul tehnologiilor informaționale

Cadrul etic se impune drept un element care orientează și ghidează dezvoltările dar și practicile de utilizare a tehnologiilor informaționale. Remarcăm însă ca acest cadru este unul destul de larg, care cu referire la tehnologiile informaționale poate fi abordat prin prisma mai multor domenii, etica utilizării calculatorului, etica internetului, etica digitalizării, etc.

Etica digitalizării este un teorie destul de largă, și care în principiu se referă la analiza rolului pe care îl joacă digitalizarea în vederea asigurării binelui.

Astfel, există o mulțime de probleme care se încadrează sub această umbrelă, pornind de la verificarea rolului pe care îl joacă rețelele sociale în crearea relațiilor umane, mass-media și rolul său de formare a opiniei publice [16], procesarea datelor cu privire la aspectele de gen, orientare sexuală, preferințe, confidențialitate, neutralitatea rețelei, până la dezvoltarea ecosistemului de Big data, scopul și explicațiile legate de procesele de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal, dar nu în ultimul rând și a beneficiilor aduse de tehnologiile propuse spre utilizare, luarea deciziilor algoritmice, inclusiv corectitudinea, responsabilitatea și transparența acestor decizii automatizate și automatizarea inteligenței umane pentru robotică sau vehicule autonome, AI și viitorul muncii și guvernării, precum și tehnologii inteligente în sănătate și medicină.

Prin acest articol, o să promovăm ideea instituționalizării în cadrul național de reglementare a practicilor de evaluare etică a noilor tehnologii informaționale în special a celor ce țin de inteligența artificială, urmând astfel exemplul european.

Din perspectiva cadrului european, IA fiabilă are trei componente, care ar trebui să fie îndeplinite pe toată durata ciclului de viață al sistemului: (a) IA ar trebui să fie legală, respectând toate legile și reglementările aplicabile; (b) ar trebui să fie etică, asigurând respectarea principiilor și a valorilor etice și (c) ar trebui să fie solidă, atât din perspectivă tehnică, cât și socială, deoarece, chiar dacă au intenții bune, sistemele IA pot provoca daune neintenționate. Fiecare componentă în sine este necesară, dar nu suficientă pentru a dezvolta o IA fiabilă. În mod ideal, toate cele trei componente funcționează în armonie și se suprapun. În cazul în care, în practică, apar tensiuni între aceste componente, societatea ar trebui să depună eforturi pentru a le alinia [13].

În ceea ce privește partea etică a tehnologiilor informaționale, vom remarca în special obligativitatea respectării cel puțin a patru principii etice, recunoscute la nivelul UE drept imperative, și anume:

- respectării autonomiei oamenilor;
- prevenirii daunelor;
- echității;
- explicabilității.

Astfel, cadrul legal autohton, pentru a fi pregătit de acțiunile în care eventualii inovatori ar putea să se implice trebuie să fie pregătit din perspectiva inserării

acestor principii în cadrul legal național, dar și din perspectiva dezvoltării mecanismelor de evaluare și implementare a acestora în procesul de dezvoltare și implementare a tehnologiilor informaționale.

Constatăm astfel, importanța dezvoltării mecanismelor de transpunere în practică principiilor enunțate. Astfel acestea se impun a fi opozabile tuturor subiecților implicați în procesul de dezvoltare, implementare și utilizare a tehnologiilor. Dezvoltatorii ar trebui să implementeze și să aplice principiile în procesele de proiectare și dezvoltare, organizațiile de implementare ar trebui să asigure faptul că sistemele pe care le utilizează, produsele și serviciile pe care le oferă îndeplinesc cerințele prestabilite prin principiile enumerate mai sus. În aceeași ordine de idei remarcăm necesitatea elaborării și implimentării din perspectivă legală a mecanismului prin care utilizatorii finali și societatea în general să fie informați cu privire la principiile enunțate și să poată solicita ca acestea să fie realizate.

Totodată, remarcăm că dezvoltatorii trebuie să fie responsabili pentru a identificarea impactului sistemelor IA proprii încă de la bun început, precum și regulile pe care sistemul IA ar trebui să le respecte pentru a preveni impactul negativ. Se utilizează deja la scară largă diferite concepte „din faza de proiectare”, de exemplu, protejarea vieții private din faza de proiectare și securitatea din faza de proiectare. Astfel cum se indică mai sus, pentru a câștiga încrederea, IA trebuie să fie sigură în ceea ce privește procesele, datele și rezultatele sale și ar trebui să fie proiectată astfel încât să reziste în fața datelor și atacurilor adversare. Aceasta ar trebui să pună în aplicare un mecanism pentru o închidere de siguranță și să permită reluarea funcționării după o închidere forțată (de exemplu, un atac).

Concluzii

Dreptul la tehnologie este un drept uman uitat. Datând din 1948, dreptul a fost instituit prin Declarația Universală a Drepturilor Omului („DUDO”) ca răspuns la distrugerea masivă provocată de armele avansate din punct de vedere tehnologic în cel de-al Doilea Război Mondial. Acest drept al omului întruchipează una dintre cele mai profunde lecții pe care autorii DUDO le-au învățat din acest război: tehnologia trebuie să aducă beneficii umanității dar nu să-i dăuneze.

Constatăm cu certitudine că grație progresului tehnologic din ultimele decenii, calitatea vieții noastre a suferit schimbări imense spre bine. În aceeași ordine de idei, constatăm că tehnologiile sunt instrumentele care într-un final pot stârpi și readuce la zero progresele atinse. Experții avertizează continuu că noile tehnologii ar putea avea efecte potențial devastatoare, susținând, de exemplu, că acestea pot duce la al treilea război mondial. Ne aflăm la o răscruce de drumuri și modul în care valorificăm acum tehnologia va determina viitorul umanității. Având la bază cercetarea realizată, vom fi de părerea că organismele internaționale, dar și statele în format individualizat trebuie să depună eforturi prin a consolida dreptul la tehnologie, acesta urmând a fi abordat nu doar în calitatea sa de drept

individual ci un drept al întregii colectivități, abordat în format amplificat prin cadru de garanții susceptibile asigurării securității.

Referințe bibliografice:

1. Acemoglu, Daron and Restrepo, Pascual, Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets (March 17, 2017). MIT Department of Economics Working Paper No. 17-04, disponibil la: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2940245> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2940245>
2. Thomas W. Malone, Daniela Rus, and Robert Laubacher, Artificial Intelligence and the Future of Work, disponibil la: <https://workofthefuture.mit.edu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Research-Brief-Malone-Rus-Laubacher2.pdf>
3. Bernard Marr, What Are The Negative Impacts Of Artificial Intelligence (AI), disponibil la: <https://bernardmarr.com/what-are-the-negative-impacts-of-artificial-intelligence-ai/>
4. Goldsmith, Jack L. "Against Cyberanarchy." *University of Chicago Law Review* 65 (1998): 1199–1250. DOI: 10.2307/1600262
5. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan045268.pdf>
6. Braman, S. (2011). Internet policy. In Consalvo, M. & Ess, C. (Eds.), *The Blackwell handbook of internet studies*, 137-167. Oxford, UK: Blackwell Publications, disponibil la: http://people.tamu.edu/~Braman/bramanpdfs/82_internetpolicy.pdf
7. Ang, Peng Hwa, and Berlinda Nadarajan (July 1996). Censorship and the Internet: A Singapore Perspective. *Communications of the ACM*, Vol. 39, No. 7, p. 72-78.
8. Mashima, Rieko, and Katsuya Hirose. Vol. 2, No. 2. From "Dial-a-Porn" to "Cyberporn": Approaches to and Limitations of Regulation in the United States and Japan, disponibil la: <http://www.usc.edu/dept/annenberg/vol2/issue2/mashima.html>.
9. Australian Broadcasting Authority (1996). *Investigation into the content of on-line services: Report to the Minister for Communication and the Arts*.
10. European Union (1996). *Illegal and harmful content on the Internet*: Communication to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, disponibil la: <http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/communic.htm>. Accessed 31 January 1997.
11. CM/Rec(2014)6 cu privire la Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de internet, disponibil la: <https://rm.coe.int/guide-to-human-rights-for-internet-users-romanian-/1680768064>

12. Bart Custers, New digital rights: Imagining additional fundamental rights for the digital era, *Computer Law & Security Review*, Volume 44, 2022, 105636, ISSN 0267-3649, disponibil la: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105636>
13. Orientări în materie de etică pentru o inteligență artificială (AI) fiabilă, disponibilă la: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_RO.pdf
14. Haochen Sun, *Reinvigorating the Human Right to Technology*, 41 Mich. J. Int'l L. 279 (2020), disponibilă la: <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol41/iss2/3>
15. CIOBANU (ROȘCA), Rodica. Teorii și practici juridice. Perspectiva unei metodologii interdisciplinare. In: *Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice*. 2017, nr. 1(173), pp. 153-161. ISSN 1957-2294, disponibilă la: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/52178
16. CIOBANU (ROȘCA), Rodica. Contribuții ale teoriei sistemelor la analiza puterii media ca dimensiune antropologică a comunicării. In: *Economie Lucrări științifice*. Vol.31, 27 septembrie 2012, Chișinău. Chișinău: 2012, pp. 685-696. ISBN 978-9975-64-235-4, disponibil[la: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/101101